

BERDAQ BAQSI MEKTEBINEN SHIQQAN BAQSILARDIŃ ATQARIWINDAĞI QOSIQ NAMALAR

Azada Qarlibaeva

Yunus Rajabiy atındağı O'zbek milliy muzika kórkem-óner instituti 3-basqish student.

Asatilla Sunnatillaev

Ilimiy basshi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955647>

Anotatsiya. Bul maqalada Berdaq baqsi mektebinen shiqqan baqsilardiŃ atqariwindagi qosiq namalar, dástanlar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: mektep, namalar, kitap, repertuar, xalq.

MUSIC PERFORMED BY BAKSHIS FROM BERDAK BAKSHI SCHOOL

Abstract. In this article, the music performed by bakshis from the Berdaq bakshi school is written about epics.

Key words: school, music, book repertoire, people.

МУЗЫКА В ИСПОЛНЕНИИ БАКШИШЕЙ ШКОЛЫ БАКШИ БЕРДАК.

Аннотация. В данной статье о былинах написана музыка в исполнении бакшисов школы бакши Бердак.

Ключевые слова: школа, музыка, книжный репертуар, люди.

Belgili alim Qabil Maqsetov “Dastanlar, jirawlar, baqsilar” atli kitabinda Biz “Ashiq Nájep” dastaniniŃ Qaraqalpaqsha versiyasiniŃ payda boliwin Berdaq baqsi ati menen baylanistiradi ekenbiz, al Qaraqalpaq xalıq poeziyasındağı “Qiz Munayim” atli qosiqti oniŃ qaraqalpaqsha orginal teksti menen namasinda shubhasiz Berdaq baqsi atina ótkeriwge boladi. Usi qosiqtiŃ tekstinde, namasinda Berdaqtan úlgi bolip Hurlimangá jetken. Hurliman bul qosiqti ózinshe jetilistirip Qarajangá miyras etip qaldirǵan. Qarajan baqsiniŃ ózide bul qosiqtiŃ sózinde, namasinda birinshi aytqan Berdaq bolǵan anamiz sóy dep aytatuǵin edi.

Al Hurliman bolsa ózinshe bir usil menen aytatuǵin edi, dep maqullaytuǵin edi. Al óziniŃ aytqan “Qiz Munayim” namasin solardiŃ úlgisi dep tastiyqlaytuǵin edi. Qarajan baqsiniŃ aytiwina qaraǵanda Hurliman bir neshe namalarda qosiq aytqan, biraq oniŃ eŃ jaqsi kórgen namalari “Qiz Munayim” “Sanali keldi” bolǵan.

HurlimanniŃ eŃ jaqsi kóripayatuǵin dastanlariniŃ biri “Góroǵli” dastaniniŃ “Bázirgen”, “Qirmandalı” bólimleri bolǵan.

Berdaq baqsi mektebine harakterli bolgan batirliq, martlik dosliqti jirlaw Hurlimanniń repertuarında “Bázirgen” dastaniniń Qarajan baqsiniń eslewinde “Bázirgen” dastanında aytilatuǵın Aysultanniń

“Bunnan keter bolsam ata Bázirgen diydar qiyametke qalsa náylermen ğish jigitle, Bázirgendi náyledińiz”, “Basli meni qanxorimniń eline”, “Góroǵlıni bilermiseń”, “Aǵam topraq bolǵan jayǵa jetistim” degen qosıqların, sondayaq Góroǵlıniń “On segiz arshin at mindim, attan armanım qalmadı”, “Zor Bázirgenge ushradım”, “Námárt Góroǵlı men boldım”, “Yıǵlama Aysultan aǵań bolayın”, Bázirgenniń “Márt oǵlıman, “Bir basqa bir ólim bardi, qosıqların Hurliman jan endirip aytatuǵın bolǵan.

“Qirmandalı” dastanındaǵı qara sóz benen qosıqlardıda Hurliman kóterińki yosh benen aytatuǵın bolǵan. Ashıqlıq, mártlik, sózge sheshenlik, sázendelikti, hátte qızlardıń palwanlıǵın sóz etetuǵın bul dastan Hurlimanga ayırıqsha unaǵan. Batır qız, sheshen qız, shayır qız, sázende qız Hurlimanniń ideyası bolǵan.

Berdaq baqsi mektebi dástúri menen ushlasıp atırǵan sabaq bar.

Dastannın bul bólimindeǵı Góroǵlıniń awzınan aytilatuǵın “Bizge nazlı yardan xabar kelipti, nazlı yar suw ber isheli”, “O Qumar kózli yar kórinde”, “Ópsem lábiń qana-qana”, “Qanat baylap uship keldim”, “Bergen wádeń push boldıma”, “Ne dersen”, Aǵa Yunustiń “Alsań násiyatım ketme Góroǵlı” Qirmandalıniń “Túsh óziń suwdan ishe ber” Ashıq Aydıniń “Wáde etken gel yarım, iqrara kózim tústi” qosıqları Hurlimanniń eń jaqsı kórip aytatuǵın qosıqları bolǵan, ol bul qosıqlardı ózine tán, basqa baqsılardı usatpastan óz awılına sheberlik penen atqarǵan.

Hurlimanniń repertuarında birqansha dástanlar, qosıqlar, namalar, bolǵan boliwi múmkin. Bul waqıtı menen izertleniwi kerek. Hurliman Berdaq baqsi mektebiniń iri wákili, Berdaqtiń baqsishılıq dástúrin tikkeley dawam etiwshi óziniń epikalıq repertuariniń tereń xalıqlıq baǵdarı menen qaraqalpaq baqsishılıq iskustvasına úlken úles qosqan baqsi.

Óziniń repertuwarı menen tikkeley Berdaqtiń ustazlıǵında hám jaqınnan kómeginde miynetkesh xalıqlıq joqarı estetikelik sezimlerge tárbiyalawdaǵı Hurlimanniń baqsishılıq xızmetleri xalqımızdıń yadında mángi saqlanadı. Buǵan dálil: Balası Qarajan baqsini ullı ataqlı baqsi dárejesine jetkerip tárbiyalawı hám xalqımızdin suyikli n baqsisi bolıp jetilisiwinde hám Qarajan baqsiniń ataqlı sazende hám baqsi Aytjan Xojalepesovti xalıq súygen sazende hám baqsi bolıp taniliwında ustazlıq etkenin xalıqımız olardıń baqsishılıq ónerinen shertken sazınan jaqsı biledi.

Xalıq shayırlariniń Berdaqti táriplewleri

Qaraqalpaq xalqında , sonıń ishinde shayırlarımızda xalqımızdıń súyikli ullarınıń biri retinde Berdaqtıń atın bárqulla ulıǵlaǵanı bizge belgili .

Berdaq edi shayırlardıń danası ,
Sózine iyildi adam balası .

Yamasa: Neshshe sózler ayttı qoriqpay zalimnan,
Shayırlıqta ótpes Maqtumquli onnan, - dep Berdaqtıń qaraqalpaq xalqına eń qádirli shayır ekenligin aytqan edi .

“Qırǵzdıń Alatawında shoqqılar kóp. olardıń birewleri biyik bolsa , basqalari onnanda biyik . Xalqımız usı bálent shoqqılardı

“Tuǵ shoqqı” , yaǵniy “Tuw shoqqı” , - dep ataydı . Berdaqta kóp milletli tuwisqan ádebiyatımızdıń tuw shoqqılarınıń biri” – dep bahalaǵan edi . Berdaqtıń shıǵarmalari 1940 – jildan baslap baspa sózde jariq kóre basladı.

Kele – kele Berdaqtıń dóretpeleri Ózbek, qırǵız, qazaq, túrkmen, rus, gruzin, tatar, noǵay, bashqurt hámde basqa xalıqlar tillerine awdarıldı

Qaraqalpaq xalıq shayıri Abbaz Dabiylov “Berdaq haqqında qos qosıq”, (1950), S. Nurimbetov “Berdaq shayır” ,(1950) atlı qosıqların al

J. Aymurzaev “Berdaq” atlı muziykali dramani dóretti . Sonday-aq Ibrayim Yusupov, T Jumamuratov, Nawriz Japaqov hám taǵı’ basqa kóplegen shayırlarda Berdaqti táripledi .

Abbaz Dabilov

Xalıq ushin jirladıń hár túr sóz benen,
Qiyalap kóp qarap algır kóz benen,
Ájiniyaz, Berdaqtan qalǵan iz benen,
Qsiq stillerin tapqan shayırsań

- dep Berdaqti bárshe Qaraqalpaq shayırlardıń ustazi sipatında táriypleydi.

Shayırdıń “Berdaqqa” atlı shıǵarması -áńǵ- qatardan ibarat bolıp, onıń:

Sari kirpik shapan, belinde túrme,
Ayaqta aq pushta, basta shógirme,
Súwrette shekelep, duwtari bizge,
Ózi shıqtı qalem bolıp Berdaqtıń – degen qosıq qatarlarınan

Berdaq oyi, Berdaq obrazi, kóz aldına keledi.

“Ala Moynaq duwta, gúmis shaptırǵan,
Bes barmaqqa on tórt perde tuttırǵan,
Namalari tistiń suwin juttırǵan,
Shákirtleri toyǵa keldi Berdaqtıń.

Shákirt dep oylamañ Japaq, Eshjandi,
Aytip tur Berdaqtan qalğan dástandi,
Jañlatip hawazi, jerdi aspandi,
Aqligi' Qarajan bizde Berdaqtiñ.

Sonday – aq qaraqalpaq shayirlari ishinen S. Nurimbetovta Berdaqqa arnap “Berdaq” poemasin dóretti. Usi poema Berdaq tuwrali jazilğan kólemli shigarmalardiñ bolip esaplaniladi. Qyasi jaziwshi, shayir shigarmalarin oqip qarasaqta, Berdaq tuwrali pikir aytpağan, oniñ ádebiy miyrasinan nár almağan sóz zergerin tabiw qiyin. Olardiñ barliginiñda Berdaqti ustaz, kórkem sózdiñ sheberi, dep bahalaydi.

“Yusup – Axmet dástani”

“Yusup – Axmet” dástani XVI ásirde baslap Xorezmde payda bolip XX ásirge shekem bir qansha qol jazba úgileri menen qtar, oni Orta Aziya xaliqlariniñ kópshilik jirshilari (Ásirese baqsilari, qissaxanlari) awizsha aytqan hám olardiñ reperuarinan tiykarǵı orindi iyelegen.

“Yusup – Axmet” dástaniniñ Ózbekshe, Qaraqalpaqsha, Túrkmentshe, Qazaqsha, Tájikshe, Uyǵırsha versiyalari bar. Bulardiñ hámmesiniñ tiykarin Xorezmshe Ózbek dealektindegi versiya quraydi hám usi tiykarda basqa xaliqlarǵa taralip oniñ birneshe tildegi versiyalari payda bolǵan. “Yusup – Axmet” dástanin qaraqalpaq baqsilariniñ barligi derlik aytqan. Hár bir millet versiyasi sol syujetke qurilǵani menen mazmuni hám forma til hám stil jaǵinan úlken ózgeshelikler menen beriledi. V. M. Jirmunskiy hám Zarafevlardiñ kórsetiwinshe 1899 – 1910 – jillari “Yusup – Axmet” dástani litografiyalıq usılda Qazanda, Tashkentte, Samarqandta, Qoqandta birnehse ret basilǵan.

Xorezm qol jazbasi boyınsha Venger Tyurkologi' Vamberiy tárepinen “Yusup – Axmet” dástaniniñ úzindisi 1879–jili Nemis tiline awdarilip basladı. Al 1911 – jili Budapeshtte Vamberiy “Yusup – Axmet” dástaniniñ ózbekshe toliq tekstiniñ nemishe awdarmasin kiris sóz hám túsiniq sózleri menen bastirip shıǵaradi.

Vamberiy “Yusup – Axmet” dástanin Xorezm dástani dep oniñ dóregen dáwirin XVI – XVII ásirlerge jatqaradi . 1982 –jili

Alma – atada “Jaziwshi” baspasında uyǵır tilinde “Yusup – Axmet” hám Ğarip va Sánem” dástanlari Batir Ermidinovtiñ tayarlawında alǵı sóz hám túsiniq sózler menen basilip shıqtı.

Ózbekstan Ilimler akademiyasi Qaraqalpaqstan bólimi kitapxanasiniñ qoljazbalar fondında “Yusup – Axmet” dástaniniñ revolyutsiyadan burin basilǵan hám qol jazbalar kúyinde saqlanatuǵın birneshe úgileri bar .

Alim Qabil Maqsetov tárepinen usi “Yusup – Axmet” dástanı , ataqlı qaraqalpaq baqsısı Amet Tariyxovtıń variyanti tolıq túrde jazıp alınıp á9wh – jili Ilimler akademiyasınıń qoljazbalar fondına tapsirilǵan usi “Yusup – Axmet” dástanınıń Amet baqsı Tariyxov atqarǵan varyanti “Qaraqalpaq folklorı” – niń XVI – toplamında á9hú – jili basılıp shıǵadı.

Dástandaǵı kóplegen qosıqlar xalıq qosıqları bolıp xalıqqa taralıp ketken . Oǵan misal retinde “Qarakóz” qosıǵın misal retinde keltiriwge boladı .

Sonday – aq dástanniń: - “Jigittiń”, “Bardur”, “Yaqshidur”, “Kózleri aladur”, “Megzer”, “Gúzesin sindirǵan kelin”, “Xabarin ber ellergenen”, “Barmeken” taǵı basqa qosıqlar xalıqtıń súyip aytatuǵın massalıq qosıqlarınan atalıp ketken .

Amet baqsı atqan “Yusup – Axmet” dástanı onıń qaraqalpaqsha orginal versiyasin do;retken belgili qaraqalpaq shayırları Berdaq hám taǵı basqalar : qıssaxanları ásirese sózi mákán sazin jetilistirgen.

“Aximbet, Musa, Esjan , Qurbaniyaz baqsılar eń ataqlı qaraqalpaqtıń baqsılarınıń ónerin rawajlandırıp “Yusup – Axmet” dástanınıń qosıqların Qaraqalpaq xalqınıń “Sáwdigim”, Demirdónli, “Jeti asirim”, Keńesli toy”, “Gór qız”, “Keńes”, Qoshadás”, “Naliw”, “Sapalı keldi, “Saltıq”, “Ushtiń Kúnxoja”, “Xojabala”, “Kelte nalish”, “Ne payda”, “Daǵları”, “Alaq aytis”, “Xojabaǵman”, “Teke nalish”, “Demberme”, “Sárbınaz”, “Dardıńnen”, “Ariwxan”, “Áziyım”, “Muxalles”, “ Jeke baslı”, “Eshbay”, “Kemiyne”, “Gelgelay”, “ Kenter Muxallesi”, “Sharqı pálek”, “Qirmizi”, “Qaradalı”, “Barmeken” taǵı basqalar namalarına salıp aytqan.

Qaraqalpaqtıń klassik shayıri Berdaq shayırhılıq penen baqsıshılıq ónerin joqarı basqıshqa kótergen baqsı bolǵan . Ol “Ashiq – Nájep”, “Dáwletyarbek” dástanların qayta islep qaraqalpaqsha versiyasin islew menen birge “Góroǵlı” dástanınıń “Qirmandalı”, “Bázirgen” bólimlerin júdá jaqsı kórip aytatuǵın bolǵan .

Joqarıdaǵı dástanlardı Berdaqtıń teńlewi óz repertuarına kórgiziwi belgili dárejede qayta islep qaraqalpaq xalıq dástanları dárejesine kóteriwge úles qosqan baqsı bolǵanlıǵı ilimpaz alimlarımızdıń miynetlerinde anıq kórsetilgen.

REFERENCES

1. N.Musabekov «Muzika ta`rbiyasi» T.1983.
2. A.Vetlugina. «Metodika muzikal`nogo vospitaniya» T.1912
3. M.Avrалova., D.Galievа., «Musıqa madaniyati» fanidan majburiy standart nazaret ishlarını wtkazish yuzasidan tavsiyalar. T.2002 y.
4. Du`ysenova T., S.Kenjebaeva «Mekteplerde muzikalıq ta`rbiya». «bilim» 2003j.
5. «Jiraw namaları» Qaraqalpaqstan baspası 1991j

6. «Japaq baqsi Shamuratov qosiqlari ha'm namalari» Qaraqalpaqstan ma'deniyati gazetasi No'kis 1992j.
7. Qabil Maqsetov «Qaraqalpaq xalqinin' ko'rkem awiz eki do'retpeleri» N. «Bilim» 1996j.